

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 5, НОМЕР 4

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 5, ISSUE 4

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ | JOURNAL OF AGRO PROCESSING

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9904-2023-4>

БОШ МУҲАРРИР: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Хамидов Мухаммадхон Хамидович
қишлоқ хўжалиги фанлар доктори,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ
хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети профессори

Хамидов Мухаммадхон Хамидович
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор национального
исследовательского университета
“Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства”

Khamidov Mukhammadkhan
Doctor of Agricultural Sciences,
Professor of the “Tashken Institute of
Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers” National
Research University

ТАҲРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ

Исаев С., қишлоқ хўжалиги фанлар доктори, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Нурматов Ш., қишлоқ хўжалик фанлари доктори, Қишлоқ хўжалик экинлари навларини синаш маркази директори;

Бегматов И., техника фанлари номзоди, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Холиков Б., қишлоқ хўжалик фанлари доктори, Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессор

Авлиякулов М., қишлоқ хўжалиги фанлари доктори (DSc), Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта илмий ходими;

Худайев И., техника фанлари доктори, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети Бухоро филиали, профессор;

Уразкелдиев А., техника фанлари номзоди, Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти, директори;

Муратов А., техника фанлари номзоди, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети доценти;

Касымбетова С., техника фанлари номзоди, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Алтимшев А., техника фанлари номзоди, Гулистон давлат университети, доценти;

Хасанов М. қишлоқ хўжалик фанлари номзоди, Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, катта илмий ходими

Бекчанов Ф., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Атажанов А., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Ботиров Ш., техника фанлари номзоди, “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Гапаров С., техника фалфаса доктори (PhD), Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти катта илмий ходими;

Абдуллаева Х., қишлоқ хўжалиги фалсафа доктори (PhD), Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорилк, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институти “Меваги дарахтлар селекцияси ва нав ўрганиш” бўлим бошлиги катта илмий ходим;

Садиев У., техника фанлари фалсафа доктори (PhD), Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти катта илмий ходими;

Уразбаев И., қишлоқ хўжалиги фалсафа доктори (PhD) “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети;

Самандаров Э., қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, Урганч давлат университети, Экология ва ҳаёт фаолияти хавфсизлиги кафедраси, доцент;

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Исаев С., доктор сельскохозяйственных наук, профессор Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Нурматов Ш., доктор сельскохозяйственных наук, директор Центра сортоиспытаний сельскохозяйственных культур;

Холиков Б., доктор сельскохозяйственных наук, профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;

Хасанов М., кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;

Атажанов А., кандидат технических наук (PhD), доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”

Ботиров Ш., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Авлиякулов М., доктор сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;

Хасанова Ф., доктор сельскохозяйственных наук, профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;

Бегматов И., кандидат технических наук, профессор Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”

Худайев И., доктор технических наук, доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства” Бухарского филиала

Уразкелдиев А., кандидат технических наук директор Нучно-исследовательского института ирригации и водных проблем;

Муратов А., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Касымбетова С., кандидат технических наук, доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Алтишев А., кандидат технических наук, Гулистон давлат университети, доценти;

Гапаров С., кандидат технических наук (PhD), старший научный сотрудник Нучно-исследовательского института ирригации и водных проблем;

Абдуллаева Х., кандидат сельскохозяйственных наук (PhD), старший научный сотрудник Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М. Мирзаева;

Садиев У., кандидат технических наук (PhD), старший научный сотрудник Нучно-исследовательского института ирригации и водных проблем;

Уразбаев И., кандидат сельскохозяйственных наук (PhD) Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Самандаров Э., кандидат сельскохозяйственных наук Ургенчского государственного университета, кафедра экологии и безопасности жизнедеятельности, доцент,

EDITORIAL BOARD

Isaev S., Doctor of Agricultural Sciences, Professor of “Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” National Research University;

Nurmatov Sh., Doctor of Agricultural Sciences, Director of the Center for Variety Testing of Agricultural Crops;

Kholikov B., Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agricultural Technology;

Avliyakov M.A., Doctor of Agricultural Sciences, Senior Researcher, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;

Khasanova F., Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;

Begmatov I., Candidate of Technical Sciences, Professor of “Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” National Research University;

Khudayev I., Doctor of Technical Sciences, Associate Professor of “Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” National Research University of the Bukhara branch;

Urazkeldiev A., Candidate of Technical Sciences, Director of the Research Institute of Irrigation and Water Problems;

Muratov A., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of “Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” National Research University;

Kasymbetova S., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of “Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” National Research University;

Altmishev A., candidate of technical sciences, Guliston davlat university, associate professor;

Khasanov M., Candidate of Agricultural Sciences, Senior Researcher, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;

Atadjanov A., Candidate of Technical Sciences (PhD), Associate Professor of “Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” National Research University;

Botirov Sh., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the “Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” National Research University;

Gaparov S., Candidate of Technical Sciences (PhD), Senior Researcher, Research Institute of Irrigation and Water Problems;

Abdullaeva Kh., Candidate of Agricultural Sciences (PhD), Senior Researcher, Research Institute of Horticulture, Viticulture and Winemaking named after academician M. Mirzaev;

Sadiyev U., Candidate of Technical Sciences (PhD), Senior Researcher, Research Institute of Irrigation and Water Problems;

Urazbaev I., Candidate of Agricultural Sciences (PhD), Associate Professor of the “Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers” National Research University;

Samandarov E., Candidate of agricultural sciences Urganch State University, Department of ecology and life safety, associate professor,

Page Maker | Верстка | Сахифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Хасанов Максуд Марифович, Маъруфханов Хусанхўжа Мурот ўгли, Маъруфханов Хасанхўжа Мурот ўгли ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ЭКИНЛАРИНИ ЕТИШТИРИШДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИНГ САМАРАДОРЛИГИ (ПСУЕАИТИ).....	5
2. Муратов А.Р., Юнусова Ф., Муслимов Т.Д. ГИДРОТЕХНИК БЕТОН ТЎЛДИРУВЧИЛАРИ ТУТАШ ЗОНАЛАРИДАГИ СТРУКТУРАЛАНИШНИ ЖАДАЛЛАШТИРИШ.....	9
3. Икромов Рахимджон Каримович, Гаппаров Самандар Маматкулович, Утаев Абдухолик Абдурашидович, Джумаев Зиядулла Таштемирович, Сардар Алланиязов Пулат угли, Шухрат Тагаев Мирахматович МЕТОДЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ КОРРЕКТИРОВКИ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ ХЛОПКА.....	20
4. Хамидов Ахмад Мухаммадханович, Гадаев Нодиржон Носиржонович ГИДРОМОДУЛЬ РАЙОНЛАР БЎЙИЧА ҒЎЗАНИ ИЛМИЙ АСОСЛАНГАН СУҒОРИШ ТАРТИБИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ.....	28
5. Фатхуллоев Алишер Мирзотиллоевич, Исаев Сабиржан Хусанбаевич, Қорабоев Асатилла Жумадилла ўгли, Юлдашев Аббос Амир ўгли ҒЎЗАНИНГ “НАМАНГАН-77” НАВИНИ ЁМҒИРЛАТИБ СУҒОРИШ ТАЖРИБАСИ.....	37
6. Бекмухамедов Абдукаюм Азимович, Нуриддинов Аслиддин Нурбобо угли, Хикматова Хуснора Асатилла кизи, Киличева Мадина Чорикул кизи, Бектурдиева Шахло Умидбек кизи ИЗУЧЕНИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ И ИЗМЕНЧИВОСТИ ВЫХОДА И ДЛИНЫ ВОЛОКНА У РЕЦИПРОКНЫХ ГИБРИДОВ ХЛОПЧАТНИКА ВИДА G.HIRSUTUM L.....	43
7. Бегматов Илхом Абдураимович, Исмаилова Севара Отахановна ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ.....	49
8. Islomov O‘tkir Pirmetovich, Aminova Guljahon Rustam qizi, Riskulov Doston Abduxamid o‘g‘li, Samiyev Shaxzod Shuxrat ugli DIFFERENSIAL GPS UCHUN TAYANCH STANTSİYALAR.....	55
9. Атажанов А. У., Асрарова М.К. ЭГАТ ОЛИБ СУҒОРИШДА ҚЎЛЛАНИЛГАН ТЕХНОЛОГИЯНИНГ ҒЎЗА РИВОЖЛАНИШИ ВА ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ МАСАЛАЛАРИ.....	59
10. Atajanov A.U., Mirnig‘matov Sh.B. GIDROMEXANIZATSIYA VOSITALARINI QO‘LLAB KANALLAR VA OCHIQ KOLLEKTORLARNI TOZALASHNING XUSUSIYATLARI.....	67

УДК: 691.544:66

А.Р. Муратов
т.ф.н. доцент,
Ф. Юнусова
т.ф.н. доцент;
Т.Д. Муслимов
кат. ўқит.

«¹Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини
механизациялаш муҳандислари институти»
Миллий тадқиқот университети
E-mail: ashirbek55@mail.ru;
yunusovafarida591@gmail.com

ГИДРОТЕХНИК БЕТОН ТЎЛДИРУВЧИЛАРИ ТУТАШ ЗОНАЛАРИДАГИ СТРУКТУРАЛАНИШНИ ЖАДАЛЛАШТИРИШ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8419529>

АННОТАЦИЯ

Мақолада иссиқлик билан ишлов берилмайдиган, сув хўжалиги объектлари қурилиш майдончаси шароитида гидротехник бетон тўлдирувчилари контакт зоналарида цемент тоши структураланишини жадаллаштирадиган юқори самарали технологияларни ишлаб чиқиш замон талаби саналади. Бунда тўлдирувчилари контакт зоналарида тартибланиш фазовий структураланиш механизмини такомиллаштириш устида илмий-амалий изланишлар олиб бориш долзарб саналади. Изланишлардан мақсад нормал шароитда қотадиган гидротехник бетон мустаҳкамлигини икки суткаликда 70% гача эришишини таъминлаш имкониятларини ўрганиш структураланишнинг кинетикасига таъсир қиладиган механизмларни тадқиқ қилишдир. Мақолада гидротехник бетонларнинг табиий қотиш жараёнида туташуш зоналарининг юзага келиш босқичлари, цемент тоши билан тўлдирувчи сирти орасидаги боғланишлар, ҳамда тўлдирувчиларнинг минералогик таркибини ва ташқи сирти параметрларининг туташуш зоналаридаги цемент тошининг структураланишига таъсири лаборатория синовлари ўтказиш йўли билан ўрганиб чиқилган.

Калит сўзлар: гидротехник бетон, цемент тоши, контакт зоналари, тўлдирувчилар сирти, кварц, дала шпати, поргланцемент, структураланишни жадаллаштириш, бетон мустаҳкамлиги, пластификаторлар, маҳаллий материаллар.

A.R.Muratov
PhD, associate professor,
F.Yunusova
PhD, associate professor;
T.Muslimov

“Tashkent institute of irrigation and agricultural
mechanization engineers”
"TIAME" National Research University

ACCELERATION OF STRUCTURING OF HYDROTECHNICAL CONCRETE FILLERS IN CONTACT ZONES

ANNOTATION

In the article, the development of high-performance technologies that accelerate the structuring in the contact zones of hydraulic concrete fillers in the conditions of the construction site of water management facilities, which are not heat-treated, is considered to be the need of the hour. In this case, it is considered urgent to carry out scientific and practical research on improving the spatial structuring mechanism in which fillers are arranged in contact zones. The purpose of the research is to study the mechanisms that affect the kinetics of structuring, to study the possibilities of ensuring that the strength of hydraulic concrete, which hardens under normal conditions, reaches 70% in two days. In the article, the stages of formation of joint zones during natural hardening of hydraulic concrete, connections between cement stone and filler surface, and the influence of mineralogical composition of fillers and external surface parameters on the structuring of cement stone in joint zones are studied by conducting laboratory tests.

Key words: hydraulic concrete, cement stone, contact zones, surface of aggregates, quartz, feldspar, Portland cement, structuring acceleration, concrete strength, plasticizers, local materials.

Кириш. Сув хўжалиги тизимида 28,4 минг км. магистрал ва хўжаликлараро ирригация каналларининг 66%, яъни 18,7 минг км узунликдаги қисми грунт ўзанли, бетон қопламали улуши эса 34 %, яъни 9,7 минг км ташкил қилади. Концепцияда 2030 йилгача бетон қопламали каналлар улушини 13,1 минг км. га ёки 46 % етказиш кўзда тутилган. Каналлардан ташқари ирригация тизимларида 54 432 та ҳар хил гидротехника иншоотларидан, шунингдек, умумий ҳажми 19,4 млрд куб метр бўлган 70 та сув омбори ва сел омборидан фойдаланиб келинмоқда [1].

Сув хўжалиги соҳасида амалга оширилаётган ислохотлардан ва гидротехник бетон қўлланиладиган кенг қўламли қурилишлардан мақсад, келажакда ирригация тизими ва суғориш тармоқларининг фойдали иш коэффициенти 0,63 дан 0,73 гача ошириш, қишлоқ хўжалигида сувни тежайдиган суғориш технологияларини жорий қилиш ва суғориладиган майдоннинг ҳар бир гектарига бериладиган сув ҳажмини 20% га камайтириш орқали сувнинг маҳсулдорлиги оширилиши кўзда тутилмоқда [1];

Замонавий сув хўжалиги қурилиши амалиётида ирригация тизимларини сув шимилишига қарши монолит бетон билан қоплаш, каналларни бошқа, сизишга қарши чоратадбирлардан кўра кенг тарқалган усул ҳисобланади. Бу гидротехник бетондан қилинган қопламанинг узоқ муддат ишлаши, ишончилиги ва тайёрлаш жараёнини тўлиқ механизациялаш ҳамда фаслга боғлиқ бўлмаган равишда қурилиш ишларини бажариш имконияти билан тушунтирилади. Ўзининг конструктив тайёрланишига кўра қопламалар арматураланмаган монолит, арматураланган монолит, йиғма темирбетон, торкрет бетондан арматураланган турларга бўлиш мумкин.

Гидротехник бетонларнинг асосий физик-механик хоссалари одатда, уларнинг учта структуравий элементлари: цемент тоши мустаҳкамлиги, тўлдирувчилар тури, ўлчамлари ва улар орасидаги туташтирувчи қатламлар хусусиятлари билан аниқланади. Гидротехник бетонларнинг яхлитлиги, сув ўтказмаслиги, совуқбардошлиги, сувга чидамлилиги ва едирилишга турғунлиги кўп жихатдан контакт зонаси туташтирувчи қатламнинг асосий таснифларига боғлиқ бўлади.

Гидротехник бетонларни тайёрлашда қўлланиладиган йирик тўлдирувчилар бетоннинг асосий компонентларидан бири ҳисобланади. Кўп йиллик лаборатория ишларимиз натижалари тахлили, статистик маълумотлар ҳамда амалдаги давлатлараро меъёрий ҳужжатларга кўра, тўлдирувчиларнинг миқдори бетон ҳажмининг қарийб 80% гача бўлиши

мумкин [2, 5]. Айниқса, гидротехник бетонларда уларнинг техник ва эксплуатацион таснифлари кўп жихатдан боғлиқ бўлади [8].

Оғир бетон таркибини ва 1 м^3 бетон қоришмасини тайёрлаш учун цементлар негизли меъёрларини белгиловчи меъёрий хужжатларда цемент сарфлари йириклиги 40 мм бўлган шебень учун келтирилади. Агарда йирик тўлдирувчи диаметри 40 мм дан 70 мм га ўзгартирилса, цемент сарфи негизли меъёрлари 3% га камаяди, тури шағалга ўзгартирилганда эса 2-9% гача камайтирилиши белгиланган. Демак, бетон қоришмаси таркибидаги тўлдирувчиларнинг сифатини ва миқдорини ортиши билан унинг таркибидаги цемент хамирининг миқдори камайиб боради ва бетоннинг асосий компоненти ҳисобланмиш цементнинг сарфини камайтиришга асос яратилади [5].

Гидротехник бетон ҳам оддий оғир бетонлар каби кўп компонентли сунъий тош материал деб қаралса, унинг асосий ҳоссаларини қуйидаги учта структуравий элементларга ажратиб ўрганиш мақсадга мувофиқ бўлади: цемент тоши, тўлдирувчилар ва улар орасидаги туташтирувчи қатламлар физик, механик хусусиятлари. Туташтирувчи қатламлар- ҳар бир дона йирик тўлдирувчининг сирти параметрлари билан гидротацияланаётган цемент, кум ва пластификатор қўшилган сув аралашмаси муносабати кўринишида бетон қоришмасини тайёрлаш жараёнида шакллана бошлайди [3].

Бунда цемент хамирининг тўлдирувчи сирти билан яхши бирикиши учун тўлдирувчиларнинг сирти сув-цемент эритмаси билан яхши намланиши керак. Бунинг учун тўлдирувчилар гидрофил хусусиятли бўлиши катта аҳамиятга эга [6, 9]. Ушбу ҳолатга асосан тўлдирувчиларни бошқа органик-ноорганик бирикмалардан тозалаш йўли билан эришилди.

Бетон қоришмаларни зичлашни бошқа технологиялар билан солиштирганда, нисбатан интенсив зичланиш кўп параметрли, модуллаштирилган тўлқинли тебраниш узатиладиган жараёнда тўлдирувчилар ўзаро жадал яқинлашиб, уларнинг ташқи сиртларини қоплаган цемент хамири тўлдирувчи доначалари орасида зичланади ва уларни ҳаракатга келтириб, аралаштиришда ҳосил бўладиган бўшлиқларни тўлдириб олади [10]. Бунинг учун бетон қоришмаси таркибидаги цемент хамирининг миқдори етарли бўлиши керак. Ушбу шарт айниқса, гидротехник бетонлар учун катта аҳамиятга эга, чунки гидротехник бетонлар таркибида очиқ бўшлиқларнинг юзага келиши уларнинг музлашга бардошлигини ва сув ўтказмаслигини кескин камайтириб юборди. Натижада гидротехника иншоотларининг хизмат муддатини камайиб кетишига сабаб бўлади. Илмий изланишлар натижалари бўйича бетон таркибидаги майда тўлдирувчи дочалари орасидаги цемент хамирининг энг мақбул қалинлиги $0.040\text{.....}0.1\text{ мм}$ ни ташкил этиши асослаб берилган [6].

Тадқиқот мақсади. Ирригация тизимлари иншоотлари қурилишида кенг қўлланиладиган гидротехник бетонлар ҳам оддий оғир бетонлар сингари кўп компонентли сунъий тош материал деб қаралса, уларнинг физик-механик ва эксплуатацион ҳоссалари оғир бетон таркибидаги компонентларнинг (боғловчи тўлдирувчилар сув ва турли хилдаги кимёвий қўшимчалар) сифат кўрсаткичларига ва улар орасида кечадиган химиявий, механик жараёнларга бевосита боғлиқ бўлади. Гидротехник бетонлар таркибига кирувчи компонентларнинг асосий ҳоссалари умумлаштирилган ҳолда етарли даражада ўрганилган бўлса ҳам лекин, улар орасида кечадиган кимёвий модификациялаш (лот. Modification-тадбир белгилаш, ўзгартириш, бошқача хусусият бериш), адгезия, (лот. adhaesio – иккита ҳар хил сиртларнинг механик ёки молекулалараро таъсирдан ҳосил бўладиган ёпишиш, илашиш мустаҳкамлиги), когезия (лот. cohaesus - боғланган, бириккан молекулалар, атом, ионлар тортишиш кучидан мустаҳкамлик) ва кўп параметрли, модуллаштирилган вибрация таъсирида шаклланадиган механик структураланиш жараёнлар етарли даражада ўрганилмаган.

Агарда тўлдирувчиларга вибрациядан бўладиган таъсирларни таҳлил қилиб ўрганилса, уларни ҳам шартли равишда “ҳажмий” ва “сирт бўйлаб” таъсир қиладиган кўринишларга ажратиш мумкин. Ҳажмий таъсир қиладиган кучлар-оғирлик кучи, инерция кучлари эса, тўлдирувчилар ҳажмига боғлиқ бўлиб, ўзгариш қонуниятини “ d^3 ” ўлчами билан характерланади. Тўлдирувчилар сиртига таъсир қиладиган кучлар-қуруқ ишқаланишдан, ёпишишдан,

бикрликдан қаршилиқ кучи ва бошқалар дўлдирувчилар сиртини характерловчи “ d^2 ” ўлчамига боғлиқ. Натижада тўлдирувчилар фракциясида заррачалар диаметрининг катталашуви ҳажмий таъсирларнинг сирт таъсирларга нисбатан тез ўсишини белгилайди ҳамда йирик тўлдирувчилар таъсири билан қум фарқини аниқ кўрсатиб беради. Айниқса, маҳаллий шароитларда, гидромелиоратив тизимлар қурилишида қўлланиладиган гидротехник бетонларни тайёрлашда, қуйишда уларнинг асосий ҳоссаларини урта структуравий элементларга (цемент тоши, тўлдирувчилар ва улар орасидаги туташтирувчи қатламлар параметрлари) ажратиб ўрганиш ўтказиладиган илмий тадқиқотнинг асосий мақсади деб қабул қилинди.

Қўлланилган материаллар ва тадқиқот усуллари. Тадқиқотларни ўтказишда боғловчи сифатида Ўзбекистонда катта ҳажмда ишлаб чиқариладиган ЦЕМ 0 30Н ГОСТ 31108-2020 маркадаги Охангарон портландцементидан фойдаланилди [15].

Цементнинг кимёвий, минерологик таркиби ва физик-механик кўрсаткичлари қўйидаги 1 ва 2 жадвалларда келтирилди.

1-жадвал

ЦЕМ 0 32,5Н ГОСТ 31108-2020 маркадаги Охангарон портландцементнинг минерологик ва кимёвий таркиби

Цемент маркаси	Минерологик таркиби				Кимёвий таркиби					
	C ₃ S	C ₄ S	C ₃ A	C ₄ AF	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	Na ₂ O K ₂ O
Цем 0 32,5Н Гост 31108-2020	52	22	4.8	12.2	21,3	6,1	4,30	64,3	1,87	0,84

Ирригация тизимлари гидротехника иншоотларини қуришда ва келажакда уларни реконструкция қилишда катта ҳажмдаги бетон ва темир-бетон ишлари бажарилиши тақозо қилинади. Бунда асосан, гидротехник бетонлар технологик ва эксплуатация хусусиятларини кескин яхшилаш имкониятини яратувчи йўналишлардан химиявий қўшимчалар қўллаш ҳамда зичлашда кўп параметрли модуллаштирилган тўлқинли вибрациядан фойдаланиш саналади [10].

Шу боис ҳам гидротехника иншоотларининг ишончлиги, хизмат муддатлари давомийлиги ва хафсизлиги кўп жиҳатдан уларни қуришда қўлланиладиган гидротехник бетонларнинг қоришма давридаги реологик, қотгандан кейин эса физик-механик ва эксплуатацион хоссаларига боғлиқ бўлади.[9, 11, 12].

2-жадвал

ЦЕМ 0 32,5Н ГОСТ 31108-2020 маркадаги Охангарон портландцементнинг физик-механик кўрсаткичлари

№	Цементнинг асосий таснифлари	Ўлчов бирлиги	Кўрсаткич миқдори
1.	Цемент хамирининг нормаль куруклиги	%	26,2
2.	Котиш муддатлари: -бошланиши -тугаши	соат соат	2,58 5,47
3.	Солиштира сирти		3,04
4.	Сиқилишга бўлган мустаҳкамлик чегаралари бўйича (ГОСТ30744-2001) 3 суткадан сўнг 7 суткадан сўнг 28 суткадан сўнг	МПа	22,8 28,6 38,7

Мустаҳкам ва зич таркибли гидротехник бетон олиш учун ўтказилган қатор назарий ва лаборатория тажриба изланишларимизда цемент қум аралашмаси билан оғир бетон қоришмасининг деформацияланиши ўрганилди (1-расм) [13].

1-расм. Силжиш деформацияси структуравий схемаси.

а-цемент-кум хамириники; б-бикр бетон қоришмасиники; в-пластик бетон қоришмасиники. Бетон қоришмасининг консистенциясини ва цемент кум қоришмаси қовушқоқлиги (вязкость) уларни ташкил қилувчилари таркиби функцияси кўринишида ҳар хил формулалар (1,2) орқали ифодаланиши мумкин. Цемент кум қоришмаси икки фазали, суюқ цемент хабири ва қаттиқ фазаси-кум зарралари дисперс система сифатида қаралади. Бундай структура цемент хабирдан мураккаб тузилиши билан фарқланади, айниқса бу хусусиятлар вибрация таъсирида ёққол намоён бўлади. Олдинги эълон қилинган илмий ишларимизда қоришма таркибидаги қаттиқ жисм-кум зарраларининг ўзлари ҳам вибрация энергиясини узатувчилари бўлишлари ўз исботини топган эди [14]. Ҳар бир дона тўлдирувчи сиртида ўлчамларига боғлиқ равишда, ўртача жадалликдаги вибрация энергиясидан фарқ қилувчи, вибрация таъсир зонаси ҳосил бўлади. Натижада шу зонада цемент хабирининг тиксотроп суюқланиши кўпроқ, қовушқоқлиги эса, қоришма ўртача қовушқоқлигидан камаяди [14].

Цемент кум аралашмаси учун қовушқоқлиги (η_p) куйидагича:

$$\eta_p = \eta_c \cdot e^{ax} \tag{1}$$

бу ерда, e^{ax} - пластиклик кўрсаткичи олдиндан белгиланган цемент хабирининг ва бетон қоришмасининг майда тўлдирувчига (кум хусусиятларига боғлиқ равишда) тўйинганлик функцияси (2); η_c -цемент хабирининг химиявий қўшимчаларсиз нормал бошланғич қовушқоқлиги.

$$G=ax+by-cZ \tag{2}$$

бу ерда, G-сек, бетон қоришмаси бикрлиги; a, b, c-мос равишда кум, шағал ва цемент квалиметрлари (лат. qualis ва metron – сифат кўрсаткичлари сонларда ифидаланган комплекс характеристикаси); x, y- цемент хабирининг кум ва шағал билан тўйиниш кўрсаткичлари; Z-цемент хабирининг суюқланиш кўрсаткичи.

Тадқиқотларни ўтказиш учун кварц, дала шпати ва кальцит минералларидан ташкил топган маҳаллий тўлдирувчилардан фойдаланилди. Ушбу тўлдирувчиларнинг минерологик таркиби ва асосий таснифлари 3-жадвалда келтирилган.

3-жадвал

Маҳаллий тўлдирувчиларнинг минерологик таркиби ва асосий таснифлари

№	Минераллар номлари	Таркиби	Моос бўйича қаттиқлиги	Зичлиги Г/см ³	Изоҳ
1.	Кварц	SiO ₂	7	2,65	Мустаҳкамлиги, МПа -сиқилишга-1920; -чўзилишга-50;
2.	Дала шпати	CaO-Al ₂ O ₂ -2SiO ₂	6	2,73	Мустаҳкамлиги, МПа -сиқилишга-160;
3.	Кальцит	CaCO ₃	3	2,70	Хлорид кислотасида эрийди

Гидротехник бетон тўлдирувчилари контакт зоналарида структураланишини ўрганиш бўйича тадқиқотларни ўтказишда қўлланилган асосий компонентларнинг (портландцемент, майда ва йирик тўлдирувчилар) физик-механик ҳоссалари амалдаги давлатлараро стандартлар асосида аниқланди ва гидротехник бетоннинг таркиби амалдаги мутлоқ ҳажмлар усулига асосланиб лойихаланди [17, 18].

Тадқиқотларни ўтказишдан олдин мавзуга оид, эълон қилинган илмий изланишлар тизимлаштирилиб, гидротехник бетонларнинг асосий таснифлари амалдаги меъёрий ҳужжатларда келтирилган стандарт методикалар асосида синалиб, олинган натижалар қиёсий таҳлил этилди.

Тадқиқот натижалари ва таҳлилари. Гидротехник бетонлар қоришмасини тайёрлашда цемент хамирининг йирик тўлдирувчилар ташқи сирти билан яхлит тутатиш сифатига жуда кўп омиллар сабаб бўлади. Буларнинг асосийларидан бири бетон қоришмаси таркибидаги сув-цемент нисбати (С/Ц) ҳисобланади. Сув цемент нисбатининг ортиши билан цемент хамирининг пластиклик хусусияти ортиб боради ва бетон қоришмасини вибротитратгичлар ёрдамида зичлаш жараёнида, қўшимча ҳажмий таъсир қиладиган шағал фракциялари “ d^3 ” параметрига боғлиқ вибрация энергиясини узатишидан цемент хамирининг қатламланиши юзага келиб, (бу жараён қоришма таркибида ўз исботини топган эди) гравитацион сувни ажратиб чиқиши кузатилади [14]. Натижада ажралиб чиқаётган сув ўзи билан бирга гиротацияланаётган цементнинг энг кичик коллоид зарчаларини олиб чиқиб кетади, йирик тўлдирувчи доначаларининг пастки қисмида жойлашган цемент хабири концентрациясининг пасайишига сабаб бўлади, цемент тошининг шаклланиш жараёнида ҳосил бўладиган гидрат ҳосилаларининг заифлашишига асос яратилади.

Гидротехник бетон қоришмаларини тайёрлашда С/Ц нисбати сезиларли дражада катта бўлса, бетон қоришмасининг қатламланиши юзага келиб, юқоридаги цемент хабири концентрациясининг пасайиши ҳодисаси йирик тўлдирувчи доначаларининг тўлиқ сирти бўйича юзага келади. Цемент тошининг қотиш жараёнида, бетон қоришмаси таркибидаги йирик тўлдирувчиларнинг инерт сиртларида ҳосил бўладиган ва янги сунъий яхлит конгломератга бирлаштирадиган кристалланишуви таглик ёки кристалланиш марказлари вазифасини ўтайди. Ушбу ҳолат қатор илмий изланишлар натижаларида ҳам кўп марта тасдиқланган. Цементнинг қотиш жараёнида унинг гидротацияланиш жараёнида иштирок қилмайдиган йирик тўлдирувчилар ташқи сиртини ўраб олувчи жуда юпқа қатламда ҳар хил шаклли янги кристалланиш фазалари ҳосил бўлиш даражаси кўп жиҳатдан тўлдирувчилар сирти адсорбцион ва гидрофиллик хусусиятларига боғлиқ бўлади [19]. Ушбу тўлдирувчилар ташқи сиртини ўраб олувчи жуда юпқа қатламда ҳосил бўлувчи кристалларнинг қоришма ҳажми бўйича бир хил тарқалиши ва ғоваклиги гидротехник бетон қотганидан кейинги хусусиятларини белгилайди.

Илмий тадқиқот изланишлари натижаларидан маълумки, бетон қоришмаси таркибидаги кварц доначалари сиртида шаклландиган янги ҳосилаларнинг юзага келиш жараёни, қоришма таркибидаги, лекин тўлдирувчи сиртидан энг камида $h_0/2$ масофага силжиганларга нисбатан бирмунча олдин кузатилади [20]. Яъни кристалланиш марказлари биринчи навбатда тўлдирувчи сиртида шаклланар экан ва сонининг ортиш тезлиги сиртдан узоқлашиш масофасига тескари пропорционаликда кечар экан.

Ўтказилган тадқиқот натижалари бўйича, цементнинг қотиши дастлабки 6 соати давомида C_3S суспензиясини кварц доначалари билан ўзаро таъсири натижасида ҳосил бўладиган кристаллар сонининг ортиб бориши кузатилди, яъни янги ҳосилаларнинг $[n \cdot CaO \cdot SiO_2 \cdot (H_2O + Ca(OH)_2 \quad n = 1,2,3,4]$ сон жиҳатдан шаклланиш тезлиги кристаллар ўсиш тезлигидан катта бўлиши аниқланди. Натижада тўлдирувчи сиртидан бошланадиган макроструктуравий кристаллизацияланиш жараёни юзага келади. Кварц доначалари устидаги қоришма $Ca(OH)_2$ билан юқори даражада тўйинган бўлса, ҳосил бўладиган кальций гидросиликатининг асослиги 2,4.....2,5 ни ташкил этган. Бироқ маълум бир вақт ўтиши билан ушбу кўрсаткич 1,65 га ча пасайган. Бунда қоришманинг таркибида ҳосил бўладиган кальций гидросиликатнинг асослик даражаси эса 1,83 ни ташкил этган.

Ушбу холат Ю.М. Бут ва В.В. Тимашевалар томонидан тахлил этилганида уларнинг фикрича кристаллизацион ҳосилалар кварц доначалари сиртида силоксон боғламлар (-Si-o-Si-) мавжуд бўлган ҳоллардагина юзага келади [10]. Агар бетон қоришмасини тайёрлашда тўлдирувчиларнинг минерологик таркиби дала шпатидан иборат бўлса, уларнинг гидрофиллик ва адсорбцион хусусиятлари бирмунча суёт бўлганлиги учун уларнинг сиртида ҳосил бўладиган кристаллизацион ҳосилалар ва кальций гидросиликат кристалларининг ўсиши сезиларли даражада сустроқ бўлади. Кварц доначаларининг сирти эса $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ажралиб чиқиши ҳисобига ушбу фазалардаги кристалларнинг ўсиш даражаси кальций гидросиликат кристалларининг ўсиш даражасига нисбатан тезроқ кечади.

Тахлиллар шуни кўрсатадики, ишқорий муҳит билан реакцияга киришмайдиган тўлдирувчилар сиртида янги ҳосилаларнинг кристаллари тезроқ юзага келади. Бунда асосан кальций гидросиликатлари катта аҳамиятга эга бўлиб, уларнинг ўлчамлари тўлдирувчи заррачалари орасида жойлашган қоришмалардаги кальций гидросиликатлар ўлчамларидан тезроқ катталашиб боради. Ушбу холат туташуш зоналаридаги цемент тошининг зичлигини ортишига сабаб бўлади. Лекин шу билан бир қаторда ички зўриқишларни ортишига ҳам асос яратилади. Бундан ташқари юқоридаги жараёнлар туташуш зоналаридаги цемент тошининг хусусиятларини ўзгаришига сабаб бўлади. Натижада цемент тошининг зичлиги ортиши билан, цемент тошининг сиқилишга бўлган мустаҳкамлиги ҳам ортиб боради.

Тўлдирувчилар сиртига адгезияланишдан ҳосил бўладиган мустаҳкамлик когезион мустаҳкамликдан кам бўлганликдан, қоришмадаги йирик тўлдирувчи микдорига ва геометрик параметрларига боғлиқ равишда унинг сиртидаги макроструктуравий кристаллизацияланиш жараёнида цемент тоши қатламида хавфли микротирқишлар пайдо бўлиши мумкин. Қоришмани зичлашдаги юқори жадалликдаги вибрация таъсиридан, кейинчалик эса, қотаётган цемент хаамири мустаҳкамлигининг киришиш деформацияларидан пайдо бўладиган зўриқишдан устун келишидан ҳосил бўладиган бу жараённи бошқариш, яъни микротирқишлар ҳажмини кескин камайтириш имконияти ҳам яратилади.

Ушбу холатни цемент тошининг микроқаттиқлиги орқали баҳлаш мумкин. Цемент тошидаги кристалларнинг йириклашиши ва уларнинг стурктурасидаги нуксонларнинг ортиши билан, цемент тошининг чўзилишга бўлган мустаҳкамлиги пасайиб боради. Ушбу холатни цемент тошининг тўлдирувчи сиртига нисбатан адгезия даражасини ўлчаш йўли билан аниқлаш мумкин. Туташуш зонасидаги цемент тошининг микроқаттиқлигини аниқлаш мақсадида нисбати 1:4 бўлган цемент: қум қоришмаси тайёрланди. Бунда кварц доначалари орасидаги масофа 30 мкм дан 200 мкм гача ўзгартирилиб, табиий холатда қотганидан сўнг цемент тошининг микро қаттиқлиги аниқланди. (1-расм)

2-расм. Таркиби 1:4 нисбатли қум цемент қоришмасидаги цемент тоши микроқаттиқлигининг масофага боғлиқ ўзгариш графиги.

1-кварц доначалари орасидаги масофа 30 мкм; 2-кварц доначалари орасидаги масофа 100 мкм; 3- кварц доначалари орасидаги масофа 200 мкм

2-расмдаги графикка асосан шуни таъкидлаш жоизки, кварц доначаларининг сиртига бевосита туташиб (30 мкм) турган цемент тошининг микроқаттиқлиги нисбатан катта бўлиб, унинг қиймати 2250 МПа гача боради. Кварц доначалари сиртидан 3 марта узокдаги (100 мкм) цемент тошининг микроқаттиқлиги деярли 400-430 МПа гача (5 мартагача) камайиши кузатилди. Туташиш зоналаридаги кварц доначалари атрофидаги цемент тошининг оптимал қалинлиги 20...30 мкм ни ташкил этганда максимал мустакамлик таъминланар экан. Туташиш зоналарининг шаклланишида нафақат цемент тошининг, балки йирик тўлдирувчиларнинг ҳам хусусиятларида ўзгариш бўлади. Бунда кварц доначалари сиртида қалинлиги 50-60 мкм гача бўлган, цемент тошининг микроқаттиқлиги нисбатан кичикроқ бўлган (500 МПа гача) туташиш зоналари юзага келади [22]. Ушбу, цемент тошининг микроқаттиқлиги нисбатан кичикроқ бўлган кўрсаткичи кварц доначалари сиртида 16-18% ни ташкил этса, фаоллиги нисбатан камроқ бўлган дала шпати гуруҳига мансуб тўлдирувчи доначалари сиртида эса микроқаттиқлиги деярли ўзгармай қолади.

Шунга кўра, тўлдирувчи сиртининг ёки цемент тошининг микроқаттиқлик кўрсаткичлари уларга олмос пирамидаларни ботириш йули билан аниқланганлиги учун улар қаралаётган материалнинг асосан маҳаллий қаршилигини ифодалайди. Лекин, ушбу кўрсаткичлар гидротехник бетонларнинг турли зўриққанлик ҳолатлари бўйича мустаҳкамликларини баҳолашга етарли асос бўла олмайди. Чунки гидротехник бетонларнинг сиқилишга бўлган мустаҳкамлиги, бетон қоришмаларидан олинган, стандарт кубда қолипланган намуналарини махсус прессларда синаш йўли билан аниқланади.

3-расм. Куб шаклидаги бетон намуналарини ўқ бўйлаб сиқилишга синашда гидротехник бетон мустаҳкамлик чегарасининг бузилиш схемаси.

P-куб намунага ўқ бўйича таъсир қилувчи сиқувчи куч, кН.

τ-сиқувчи куч йўналишига перпендикуляр бўлган чўзувчи зўриқишлар ҳосил қилувчи тангенциал куч, кН.

Δ-тангенциал куч (τ) таъсири нуқтасида микроқўзилиш миқдори

Бетон намунаси прессда сиқилганда мустаҳкамлиги бузилишининг бошланиши, намунага таъсир қиладиган сиқувчи P-куч йўналишига перпендикуляр бўлган чўзувчи зўриқишлар ҳосил қилувчи тангенциал τ - кучи таъсирида юзага келади (3-расм).

Гидротехник бетон таркибидаги тўлдирувчилар ва цемент тоши орасидаги туташиш зоналари ҳам чўзилишга ишлайди, бетоннинг мустаҳкамлиги тўлдирувчи сиртига нисбатан цемент тошининг адгезия кучига ҳам боғлиқ бўлади. Яъни, мантиқан цемент тоши билан тўлдирувчи орасидаги ўзаро боғланиш қанча мустаҳкам бўлса, бетоннинг сиқилишга ва чўзилишга бўлган мустаҳкамлиги ҳам шунча юқори бўлади.

Илмий нашрлардан, ташқи сиртлари сайқаланган кварц ва фаоллиги анча паст бўлган бошқа тўлдирувчи доначалари билан цемент тоши орасидаги адгезия кўрсаткичларини аниқлаш мақсадида, бўйинчасининг юзаси 4 см² бўлган саккизсимон намуналар тайёрланиб, уларни чўзилишга синалганида адгезия кўрсаткичи 0,53.....1,8 МПа ни ташкил этгани маълум [13].

Гидротехник бетонларни тайёрлашда кенг қўлланиладиган Чирчиқ дарёси хавзасидан олинган бир неча турдаги маҳаллий тўлдирувчилар кварц, дала шпати, кальцит ва цемент тоши орасидаги адгезия кўрсаткичларини аниқлаш учун тўлдирувчилардан ясси пластинка шаклидаги намуналар ажратиб олинди ва уларнинг ташқи сиртларига бир хилда сайқал

берилди. Шундан сўнг тўлдирувчи намуналарининг сирти катталаштирувчи лупа ёрдамида кузатилганида очик ғовакликлар аниқланмади. Яъни механик адгезиянинг таъсири деярли йўқотилди. Шундан сўнг бўйинчасига турли хилдаги менирал пластинналари қўйилган саккиз шаклидаги намуналар тайёрланди ва улар табиий нормал шароитда сақланди. Сўнгра намуналар қотиш муддатининг 3, 7, 14, 28 ва 90 суткаларидан сўнг чўзилишга синалди. Синаш натижалари қўйидаги 4-расмда келтирилган.

4-расм. Цемент тошининг турли хилдаги тўлдирувчилар сирти билан боғланиш даражаси:

1-цемент тоши; 2-кальцит доначалари билан; 3-дала шпати билан; 4-кварц доначалари билан. Тадқиқотларнинг 4-расмдаги натижалари кўпгина авторлар изланишларида эришилган кўрсаткичлар билан мос келади ва хусусан цемент тошининг чўзилишга бўлган мустаҳкамлиги нормал шароитда 14 суткалик бўлган муддатда жадал суратлар билан ўсиб боради ва унинг максимал (4,5 МПа) мустаҳкамлигининг қарийиб 90-93% ни (4,0 МПа) ташкил этади. (4-расмдаги 1-график). Тадқиқотларда цемент тошининг чўзилишга максимал мустаҳкамлиги 28 суткада 4,5 МПа ни ташкил этди. Лекин цемент тошининг юқоридаги тўлдирувчи минералари (кварц, дала шпати ва кальцит) пластинкалари билан чўзилишга бўлган мустаҳкамлиги 14 суткада мос равишда 0,7-1,8 МПа ни ташкил этди. Кимёвий фаоллиги жуда суист бўлган кварц ва дала шпати минералларидан иборат бўлган намуналарнинг 14 суткадаги чўзилишга бўлган мустаҳкамлиги мос равишда 0,85-1,0 МПа ни ташкил этган (4-расмдаги 3 ва 4-графиклар). Лекин улар қотиш жараёнининг кейинги босқичларида яъни, 14 суткадан 90 суткагача бўлган муддатда намуналарнинг чўзилишга бўлган мустаҳкамлиги 0,85 МПа дан 1,2 МПа гача ортса (4-расмдаги 4-график), дала шпатида ушбу кўрсаткич 1,0 МПа дан 0,87 МПа гача камайгани кузатилди (4-расмдаги 3-график). Лекин юқоридаги 4-расмда келтирилган графикка асосан цемент тошининг кальцит минералидан тайёрланган пластинка билан ўзаро боғланиши юқоридаги кварц ва дала шпати минералларидан тайёрланган пластинкалар билан ўзаро боғланишидан қарийиб 1,6-3,1 марта катталиги кузатилди (4-расмдаги 2-график). Ушбу юқори даражадаги боғланишни кальцитни (CaCO_3) цемент тоши билан ўзаро кимёвий таъсири натижасида юзага келади деб тушиниш мумкин.

Гидротехник бетон қоришмасини ётқизишда кўп параметрли, модуллаштирилган тўлқинли вибрация таъсирида зичлаш орқали тўлдирувчилар, шу жумладан кварц қуми заррачалари орасидаги масофа 30-40 мкм гача камайтирилса, тўлдирувчи заррачаларини боғлаб турувчи цемент тошининг мустаҳкамлиги 1,4-1,8 мартагача ортиши мумкинлиги аниқланди. Вибрация таъсирининг цемент тоши ва натижада гидротехник бетоннинг мустаҳкамлигини оширишини баҳолашда бетон қоришмаси таркибининг қатламланмаслиги шартдан келиб чиқиш тақозо қилинади [23].

Хулосалар. 1. Чирчиқ дарёси хавзасидан олинадиган, гидротехник бетонларни тайёрлашда ишлатиладиган бир неча турдаги тўлдирувчилар ташқи сирти табиий “сайқалланган” шағаллардан ташкил топган, лекин гранит таркибидаги дала шпати ва слюда заррачаларнинг ташқи муҳит таъсирида эмирилиши оқибатида ғадир-будир микрорельеф ҳосил қилади, натижада цемент тоши билан анча жипс боғланади, гидротехник бетонларнинг мустаҳкамлиги ортишига асос яратилади.

2. Цемент тоши билан инерт тўлдирувчиларнинг табиий “сайқалланган” сирти орасидаги кимёвий адгезия натижасида юзага келадиган боғланиш мустаҳкамлиги одатда 1,0 МПа дан катта бўлмайди. Лекин туталиш зонасидаги ҳар қандай нуқсонлар (тўлик намланмаслик, ортиқча сув миқдори цемент хамирининг қуюқлиги, вибрация жадаллиги сустилиги ва ҳ.о.) боғланиш мустаҳкамлигини янада камайтириб юбориши мумкинлигидан, қоришмани иншоот танасига ётқизишда унинг зичлиги лойиҳада кўрсатилганга эриши тақозо қилинади.

3. Гидротехник бетонларни тайёрлашда қўлланиладиган тўлдирувчиларнинг ташқи сирти қанчалар серқирра ва қўшимчалардан тоза бўлса, кимёвий ва механик адгезияларнинг улуши шунчалар катта бўлади ва гидротехник бетонларнинг мустаҳкамлигига, сувга чидамлилигига ижобий таъсир кўрсатади. Гидротехник бетонларни тайёрлашда қўлланиладиган маҳаллий тўлдирувчиларнинг минерологик, физик-механик ва кимёвий хоссаларини чуқур ўрганиш, улардан рационал фойдаланиш имкониятларини очиб беради ва натижада гидротехника иншоотларнинг техник-иқтисодий ва эксплуатацион кўрсаткичларини яхшилашга, башоратланадиган хизмат муддатини 200-500 йилгача узуйтиришда технологик факторлар ва химиявий қўшимчалар таъсирини ойдинлаштирига асос яратилади.

4. Ўтказилган илмий тадқиқотларимиз натижасида, Чирчиқ ва Оҳангарон дарёлари хавзаларидан олинадиган тўлдирувчилар, шу жумладан ювилган қум сифати ва минерал таркиблари гидротехник бетонларни қурилиш майдончаси шароитида тайёрлашда қўлланилса, сув хўжалиги объектлари иншоотлари сифати таъминланиши мумкинлиги ўз исботини топди деб ҳисоблаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 июлдаги ПФ-6024-сонли “Ўзбекистон республикаси сув хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” ги фармони.
2. Ицкович.С.М. Чумаков.Л.Д. Баженов.Ю.М. Технология заполнителей бетона. Москва 1991 стр 10-18.
3. Орлова С.С, Алигаджиев.Ш.Л. Свойства бетона применяемого в гидротехническом строительстве, ”Материала международной научно-практической конференции “ Саратовский ГАУ им. Н. И. Вавилова, 2015 стр.173-176
4. Межгосударственный стандарт. ГОСТ 27006-2019 Бетоны. Правила подбора состава. М.: Стандартиформ, 2019 стр. 9-12
5. ШНҚ 5.01.23-08. Сборник 23. «Типовые нормы расхода цемента для приготовления бетонов сборных и монолитных бетонных, железобетонных изделий и конструкций». Госкомархитектстрой Республики Узбекистан.Ташкент. 2008 стр. 22-26
6. Гордон.С.С. Структура и свойства тяжелых бетонов на различных заполнителях. М.1969. стр. 9-22
7. Ключко.Б.Г, Горидько .Д.В. Пунагин.В.В. Управление структурообразование в активированном гидротехническом бетоне. Вестник. Днепропетровского национального университета железного транспорта. 2003, № 142-148.
8. Виноградов.Б.Н. Влияния заполнителей на свойства бетона. Москва. 1979 стр 7-31

9. Юнусова.Ф.Р. , Муслимов Т.Д., Гидротехрик бетонлар сув ўтказувчанлигининг баъзи хусусиятлари “Ирригация ва мелиарация “ журнали, Тошкент 1. (19) 2020, стр 45.
10. Муратов А.Р. Service life Technology of formation of combined products of meliorative purpose. CONMECHYDRO – 2020 IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 883 (2020) 012060 IOP Publishing. doi:10.1088/1757-899X/883/1/012060
11. Семенова.Е.А. Эффективный модифицированный тяжелый бетон для гидромелиоративного строительства. “Тенденции развития науки и образования” , 2018 ,№ 36, стр 16..18. DOI: 10.18411/lj-31-03-2018-22
12. Пшиновко.А.Н, Кроснюк. А.В. Система управления составом и свойствами гидротехнического бетон. Наука на прогресс транспорту, 2015 , N 5(59) , Стр 195-204.
13. Муратов А.Р. ва бошқалар “Beton-ТI. FOR номли электрон хисоблаш машиналари учун яратилган дастур”. Давлат патент идораси. 18.11.2002 й. Тошкент ш. Муаллифлик гувоҳномаси №DGU 00582.
14. Муратов А.Р. Совершенствование технологии производства сборных конструкций гидромелиоративных систем с применением модулированных многопараметрических колебаний. Монография. Ташкент:. 2021. Стр.128
15. Международный стандарт. ГОСТ 31108-2020. Цементы общестроительные. Технические условия. М.: Стандартиформ, 2020 стр. 12-19/
16. Международный стандарт. ГОСТ 30744-2001. Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка. М.: Стандартиформ, 2020 стр. 12-19.
17. Международный стандарт. ГОСТ8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия. М.: Стандартиформ, 2018 стр. 21.
18. Межгосударственный стандарт. ГОСТ 26633-2012 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. М.: Стандартиформ, 2014 г.
19. Хохрин.Н.К. Контактная зона в бетонах. «Известия вузов строительство и архитектура» 1971.№ 8.
20. Любимова.Т.Ю., Мелентьева.Г.Г. Кинетика кристаллизации и изменения состава гидросиликатов и дисперсий выделяющихся на поверхности кварца из раствора трехкальциевого силиката. Коллоидный журнал, 1971 №1
21. Бут.Ю.М. Тимашев.В.В и др. Кристаллизация гидратных новообразований цементного камня на кварцевой подложке. Труды МХТИ им Д.И. Меленделеева.М 1971 ,стр 68
22. Физико-химическая механика дисперсных структур. Сборник статей под редакцией П .А.Ребиндора. М 1966.
23. A.Muratov. Innovative technology of vibration compaction of lightweight concrete mixtures. AIP Conference Proceedings 2612, 040018 (2023); <https://doi.org/10.1063/5.0114324>